

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 28–34

COVID-19 – DIAGNOSTICKÉ VYUŽITIE ANTIGÉNOVÝCH TESTOV

Večurkovská, I., Švecová M., Abrahamovská, M., Stupák M.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF, Košice

marek.stupak@upjs.sk

SÚHRN

Od vypuknutia pandémie Covid-19 spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 sa zvýšilo úsilie o vývoj diagnostických testov, ktoré by spoľahlivo odlišili ľudí pozitívnych (infikovaných vírusom) od negatívnych. Ide o kľúčový krok k zamedzeniu šírenia vírusu. Svoje miesto medzi diagnostickými testami si vyslúžili aj rýchle antigénové testy, a to najmä vďaka možnosti rýchleho dosiahnutia výsledku.

Kľúčové slová: SARS-CoV-2; Ag test; PCR

ABSTRACT

Since the outbreak of the new SARS-CoV-2 coronavirus pandemic Covid-19, efforts have been stepped up to develop diagnostic tests capable of distinguishing positive (infected) from negative people. This is a key step in preventing the virus from spreading further. Domestic antigen tests have also earned their place among diagnostic tests, mainly due to the possibilities of obtaining a result at your own home.

Key words: SARS-CoV-2; Ag test; PCR

ÚVOD

Európska komisia (Brusel, 2020) vydala 15.4.2020 dokument, v ktorom uvádza, že podľa smernice 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro má označenie CE (Conformitée Européenne) 78 RT-PCR testov, 13 rýchlych antigénových testov a 101 testov na protilátky (väčšinou rýchlych). Treba poznamenať, že ich dostupnosť sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši. Dôvodom je, že výrobca ich môže posilať na trhy mimo Európskej únie (EÚ) alebo že distribútori, ktorí tieto pomôcky predávajú, nemusia pôsobiť vo všetkých členských štátoch. Dostupnosť sa mení aj v priebehu času, napríklad v závislosti od logistických faktorov pri výrobe a distribúcii. Označenie testov skratkou CE znamená, že výrobcovia prehlasujú, že testy sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Podľa smernice EÚ 98/79/ES musí výrobca pre použitie označenia CE na diagnostických pomôckach pre detekciu SARS-CoV-2 špecifikovať výkonnostné charakteristiky pomôcky a vyhlásiť zhodu s požiadavkami na bezpečnosť a výkon uvedenými v príslušnej smernici (Európska komisia, 2020). Podľa La Marca a kol. (2020) a Európskej komisie (2020) možno v zásade všetky registrované testy rozdeliť do dvoch skupín:

1. **Priame (vírusové testy):** pomenovanie priame odzrkadľuje ich zameranie na detekciu práve prí-

tomného vírusu v organizme, teda aktuálnu infekciu. Vzorkou pre priame testy sú nazofaryngeálne a orofaryngeálne výtery, rovnako tak sú vhodnou vzorkou sliny. Skupina priamych testov sa ďalej delí na:

- testy na molekulovej úrovni (genetické), kde patria všetky testy na základe amplifikácie nukleových kyselín (NAAT, Nucleic Acids Amplification Tests) napríklad: izotermická amplifikácia sprostredkovaná reverznou transkripčnou slučkou (RT-LAMP, Reverse Transcription Loop-mediated Isothermal Amplification) a reverzná transkripčná polymerázová reťazová reakcia (RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction);
- rýchle antigénové testy (RAT, Rapid Antigen Tests), známe aj ako point-of-care tests.

2. Nepriame (testy na protilátky, sérologické testy), ktorých pomenovanie zohľadňuje skutočnosť, že nedetegujú vírus, ale zisťujú sérokonverziu (zvrät zo stavu séronegativity na séropozitivitu voči špecifickému antigénu) na predchádzajúcu infekciu alebo skorú sérokonverziu na prebiehajúcu infekciu. Takouto metódou je napríklad enzýmovo viazaný imunisorbentný test (ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Vzorkou pre sérologické testy je krvné sérum.

Testy je možné rozdeliť aj z iných hľadísk. Pokiaľ ide o typ technológie, rozlišujú sa dve kategórie komerčných testov s označením CE:

- *automatizované testy* na použitie v analyzátoroch, ktoré si vyžadujú dlhší čas na spracovanie vzoriek a potvrdenie výsledkov, patria sem testy zo skupiny priamych testov a podskupiny testov molekulových (genetických);
- rýchle testy, ktoré poskytujú výsledky v priebehu niekoľkých minút, sem patria testy druhej podskupiny priamych testov, teda testy antigénové.

Sérologické testy môžu byť tak automatizované (napr. ELISA testy) alebo rýchle (fungujúce na rovnakom princípe ako RAT).

Z hľadiska miesta testovania rozlišujeme testy na:

- laboratórne;
- určené na delokalizovanú diagnostiku, teda diagnostiku v blízkosti pacienta, resp. na mieste poskytovania starostlivosti mimo laboratórnych testovacích zariadení (POCT, Point-of-care testing).

V EÚ majú testy určené na delokalizovanú diagnosti-

ku používať len zdravotnícki pracovníci. Pojem test určený na delokalizovanú diagnostiku sa nepoužíva v prípade pomôcok určených pre laickú osobu. Takéto pomôcky sa musia klasifikovať ako samotesty (Európska komisia, 2020).

Priama diagnostika

Priama diagnostika najčastejšie zahŕňa využitie testov RT-PCR a rýchlych antigénových testov. Z dôvodu viacerých obmedzení pri metóde PCR (napr. materiálne vybavenie laboratórií, množstvo vyškoleného personálu, možné kapacity testovania, čas potrebný na vykonanie postupu a postup samotný, potreba štandardizácie podmienok odberu biologického, interpretácia výsledkov) bolo vynaložené zvýšené úsilie na vývoj rýchlych antigénových testov (L a M a r c a a kol., 2020).

Rýchlych testov na detekciu antigénov vírusu SARS-CoV-2 bolo navrhnutých niekoľko (D i a o a kol., 2020), no obavami bola falošná pozitivita, resp. falošná negativita výsledkov. Takéto mylné výsledky by mohli byť spôsobené buď nízkou alebo variabilnou vírusovou záťažou a rovnako chybami pri odbere vzoriek. Nekvalitne prevedený odber vzorky má potenciál ďalej zhoršovať problém predovšetkým v prípadoch s nízkym titrom vírusového antigénu (T a n g a kol., 2020). Na citlivosť testu navyše významne vplýva čas, ktorý uplynie medzi infekciou a samotným odberom vzorky (W i e r s i n g a a kol., 2020).

V skupine koronavírusov má SARS-CoV-2 najvyššiu reprodukčnú rýchlosť (RO). Vírusová záťaž v skupine vrcholí v priemere 6 až 11 dní po nástupe symptómov, zatiaľ čo záťaž SARS-CoV-2 vrcholí pri nástupe symptómov a potom klesá. Táto vlastnosť zdôrazňuje úlohu presymptomatických jedincov pri prenose infekcie (P e t e r s e n a kol., 2020), ako aj úlohu asymptomatických jedincov (L a v e z z o a kol., 2020).

Použitie RAT pri diagnostike ochorenia COVID-19 schválil aj Úrad pre potraviny a liečivá (FDA, Food and Drugs Administration). Popisuje ich ako imunochromatografické testy využívané na kvalitatívnu detekciu proteínu exprimovaného na povrchu vírusu SARS-CoV-2, špeciálne N (nukleokapsidového) proteínu, prípadne S (Spike) proteínu. Antigénové testy (Obr. 1) sú založené na princípe testov s laterálnym prietokom (LFA, Lateral Flow Assay). RAT sa vykonávajú na tzv. testovacej platničke, ktorá je potiahnutá nitrocelulózovou membránou (Obr. 1). Po aplikácii vzorky na testovaciu platničku sa vzorka vplyvom kapilárnych síl posúva postupne po membráne cez

Obr. 1. Princíp fungovania rýchlych antigénových testov (RAT) s použitím respiračných výterov
(upravené podľa <https://asm.org/Articles/2020/August/How-the-SARS-CoV-2-EUA-Antigen-Tests-Work>)

jednotlivé oblasti platničky. Prvou oblasťou, ktorou analyzovaná vzorka prejde, je oblasť obsahujúca vírusové protilátky s konjugovaným farbivom (najčastejšie zlatom). Ak sa vo vzorke nachádza požadovaný antigén (Ag), naviaže sa na protilátku (Ig) konjugovanú so zlatom (Au) a vzniká komplex Ag-Ig-Au. Tento komplex sa posúva ďalej k testovacej línii (T). Testovacia línia je potiahnutá zvieracími protilátkami (najčastejšie myšacie monoklonálne anti-SARS-CoV-2 protilátky), ktoré tiež zachytávajú antigén. Ak vzorka obsahuje antigén, v tejto oblasti sa vytvorí sendvič Ig-Ag-Ig-Au, ktorý spôsobí farebnú zmenu – T prúžok na testovacej platničke. Čím viac antigénu vzorka obsahuje, tým je farba prúžku výraznejšia. Vzorka pokračuje ďalej ku kontrolnej oblasti (C). C línia je potiahnutá myšacími protilátkami proti vírusovým protilátkam, ktoré nemajú naviazaný antigén. Tým sa vytvorí komplex Ig-Ig-Au. Takýto komplex v C oblasti opäť vyvolá farebnú zmenu. C línia je tzv. validnou oblasťou. Pokiaľ sa v nej neobjaví farebný prúžok, test je neplatný a je potrebné ho vykonať opakovane. Interpretácia výsledkov je teda veľmi jednoduchá: ak sa objavia dva prúžky v T a C línii, výsledok je pozitívny. Ak sa objaví jeden prúžok v C línii, výsledok je negatívny. Ak sa objaví jeden prúžok v T línii, alebo sa neobjaví žiadny prúžok, výsledok je neplatný (American Society for Microbiology, 2020).

Skúsenosti s testovaním na chrípkový antigén však nabádajú k opatrnosti, pretože rýchle antigénové testy môžu mať nízku senzitivitu. Najužitočnejšie sú u symptomatických pacientov, u ktorých je vírusová záťaž najvyššia (T a n g a kol., 2020). Limit detekcie stanovený podľa PCR je 106 kópií RNA vírusu/ml respiračnej vzorky (RKI, 2020). Aj keď zdravotné úrady registrujú a schvaľujú priame testy na detekciu antigénu so senzitivitou vyššou ako 80 % a špecificitou vyššou ako 97 %, citlivosť týchto testov je rádovo nižšia ako citlivosť RT-PCR (WHO, 2020a).

Ďalej je nutné dôkladne objasniť ich špecificitu pre SARS-CoV-2, vzhľadom na potenciál krížovej reakcie s inými ľudskými vírusmi zo skupiny koronavírusov (CoV). Napriek týmto obmedzeniam si antigénové testy zaslúžia pozornosť hlavne vďaka svojim výhodám, ako je rýchlosť (10–30 minút v porovnaní s niekoľkými hodinami u NAAT), ľahká interpretácia, obmedzenie technických zručností a požadovanej infraštruktúry (T a n g a kol., 2020).

Aj keď všetci autori uvádzajú vysokú špecificitu rýchlych antigénových testov (< 100 %), senzitivita je mimo ambulantných podmienok nižšia ako udávajú výrobcovia. S c o h y a kol. (2020) uvádzajú len 30,2 % senzitivitu a v svojich záveroch tieto testy neodporúčajú pre použitie v prvej línii pri diagnostike COVID-19. Českí vedci robili štúdiu na 591 probandov absolvujúcich respiračné výte-

Obr. 2. Porovnanie detekčnej schopnosti jednotlivých typov testov
(upravené podľa <https://remedihealth.co/tests-products-services/covid-19-rapid-antigen-test/>)

ry, pričom porovnávali antigénové testy od dvoch rôznych výrobcov:

- test 1 – Panbio Covid-19 Ag Rapid Test, Abbott
- test 2- Standard F Covid-19 Ag FIA, SD Biosenzor.

Prvý test preukázal senzitivitu 66,4 %, druhý test 62,3 %. Ak však analyzovali iba symptomatických ľudí, senzitivita stúpila na 73,8 % pre test 1 a 68,5 % pre test 2. Pre dosiahnutie dôveryhodných výsledkov autori štúdie odporúčajú vykonávať opakované testovania (D r e v í n e k a kol. 2020). D i n n e s a kol. (2020) porovnávali 22 publikácií z rôznych častí sveta. Senzitivita v týchto štúdiách výrazne kolísala (0 %–94 %), pričom priemerná senzitivita bola 56,2 %. Priemerná špecifita bola 99,5 %. WHO uvádza variabilitu v senzitive RAT od 34 % do 80 % (WHO, 2020b).

Na základe vykonaných štúdií bolo zistené, v ktorom období infekcie sú RAT najúčinnnejšie. Senzitivitu 93 % až 98 % testy dosahujú medzi 6. až 10. dňom od vzniku infekcie. Od 10. do 14. dňa od vzniku infekcie sa využívajú k potvrdeniu bezinfekčnosti u asymptomatických pacientov a pacientov s miernymi príznakmi (Obr. 2). V prvých piatich dňoch od vzniku infekcie je ich detekčná schopnosť nedostatočná (MZ SR, 2020).

Po vystavení sa vírusu (SARS-CoV-2) nasleduje jeho replikácia, čo prebieha asymptomaticky. Od začiatku replikácie vírusu má určitú detekčnú schopnosť metóda polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Antigénové testy dokážu detegovať vírus SARS-CoV-2 najskôr na 5. deň

od vzniku infekcie, pričom najvyššiu citlivosť vykazujú pri symptomatických jedincov s vysokou vírusovou záťažou, teda až pár dní po objavení príznakov. Detekcia protilátok (IgG a IgM) je využiteľná na 7. deň od výskytu príznakov (u symptomatických ľudí), resp. na 14. deň od vzniku infekcie (aj u asymptomatických ľudí). V tomto období už PCR aj antigénové testy poskytujú pravdepodobne negatívne výsledky.

Diagnostika v slinách

Najčastejšie využívaný výter z dýchacích ciest vyžaduje špecializovaný zdravotnícky personál a je spojený s nezanedbateľným rizikom prenosu vírusu. Samotný výter môže byť spojený s podráždením hltana, s kašľom a kýchaním, čo zvyšuje riziko pre personál, ktorý je v bezprostrednom kontakte s človekom, ktorému sa vykonáva výter (N g a kol., 2020).

Z týchto dôvodov sa mnoho štúdií zameralo na detekciu SARS-CoV-2 v iných telových tekutinách, akými sú moč, stolica, slzy alebo sliny (S u n et al., 2020). Spomedzi týchto telových tekutín najväčšiu pozornosť, aj u širokej verejnosti, si vyslúžili sliny. Vhodnosť použitia slín ako diagnostického média bola posudzovaná už v roku 2003 počas vypuknutia SARS (W a n g a kol., 2004). Obdobne sa nad nimi uvažovalo po prepuknutí MERS-CoV (A d h i k a r i a kol., 2019). Vypuknutie novej pandémie a jej prudký priebeh opäť upriamil pozornosť výskumníkov na túto problematiku.

Obr. 3. Princíp fungovania rýchlych slinných testov (RST) a ich interpretácia
(upravené od Azzi a kol., 2020)

Momentálne sa sliny považujú za alternatívnu alebo doplnkovú vzorku k nazofaryngeálnemu a orofaryngeálnemu výteru. Ako dôkaz toho, že je možné sliny použiť ako diagnostické médium, FDA nedávno schválil núdzové použitie niekoľkých testov v slinách. Tento postoj zaujali hlavne z dôvodu, že kvapôčky slín predstavujú hlavný zdroj prenosu infekcie SARS-CoV-2 z človeka na človeka (H a n, I v a n o v s k i, 2020). Použitie sliny ako diagnostického vzorky ponúka množstvo výhod. Sliny sú pacientovi ľahko odoberateľné bez takmer akýchkoľvek nepríjemných pocitov, nevyžadujú si pri odbere špecializovaný zdravotnícky personál a znižujú sa riziká prenosu vírusu. Neprekvapuje preto fakt, že v posledných mesiacoch niekoľko vedeckých prác informovalo o vývoji nových testov na detekciu SARS-CoV-2 zo slín (W y l l i e a kol., 2020; L a M a r c a a kol., 2020).

Rýchle antigénové testy v slinách

S ohľadom na to, že antigénové testy majú byť vo veľkom počte dodávané do cieľových území, ľahko zvládnuť nemedicínskym zdravotníckym personálom a majú mať primeranú cenu, boli nedávno zverejnené výsledky štúdie zaoberajúcej sa diagnostickou presnosťou takzvaného rýchleho slinného testu (RST, Rapid Saliva Test). RST je založený na podobnom princípe (Obr. 3) ako test, ktorý využíva ako diagnostické médium nazofaryngeálny

alebo orofaryngeálny výter. Výhodou RST je, že poskytuje výsledok už za menej ako 10 minút. Nevýhodou testov je ich nižšia špecificita. Podľa japonskej štúdie bola špecificita RST len 42 % (A z z i a kol., 2020). Na druhej strane sa v štúdiu potvrdila senzitivita testu v slinách až 93 %, čo je viac ako údaj japonského Ministerstva zdravotníctva (66,7 %) (N a g u r a - I k e d a a kol., 2020).

Sendvičové LFA sú upravené tak, aby detegovali prítomnosť SARS-CoV-2 vo vzorkách slín pomocou polyklonálnej protilátky namierenej proti „Spike“ vírusovému S-proteínu (Obr. 3). Vyšetrovanou vzorkou je zmes zriedených slín s tzv. detekčnými protilátkami konjugovanými so zlatom (α Spike-Gold), ktoré zachytávajú S-proteín a pridanou kontrolou platnosti testu - biotínom (40 nm), ktorý je tiež konjugovaný so zlatom (GOLD-biotín). Výsledky testu sa čítajú na základe výskytu červeného kontrolného prúžku (C línia) a červeného testovacieho prúžku (T línia) vo výsledkovom okne nitrocelulózy membrány. C línia je potiahnutá imobilizovaným streptavidínom. Ak vzorka dosiahne C líniu, streptavidín naviaže biotín s vysokou afinitou a v tomto mieste sa objaví červený prúžok (test je platný). Ak vzorka nedosiahne C líniu, prípadne sa z iných dôvodov nezobrazí C prúžok, test je neplatný. T línia pozostáva z imobilizovaných konjugovaných protilátok α Ulfa a α Spike-Ulfa. α Spike-Ulfa je tzv. záchytnou protilátkou. Ak je vo vzorke prítomný S-proteín, naviaže sa najprv

na detekčné protilátky α Spike-GOLD a potom na záchytné protilátky α Spike-Ulfa konjugované s α Ulfa v T línii. Tým sa vytvorí sendvič Ig-Ig-Ag-Ig-Au a vo výsledkovom okne sa objaví v T línii červený prúžok. Naopak, ak glykoproteín „Spike“ vo vzorke chýba, červený prúžok sa v tejto oblasti nevytvorí a ostáva iba červený prúžok v oblasti C línie. Intenzitu T prúžku je možné kvalitatívne vyhodnotiť pomocou hodnotiacej karty (A z z i a kol., 2021).

ZÁVER

Antigénové testy sú využívané hlavne kvôli svojim objektívnym výhodám oproti testom na molekulovej úrovni (PCR), medzi ktoré patria: jednoduché vykonanie testu, rýchle dosiahnutie výsledkov a ich jednoduchá interpretácia. Ich veľkou nevýhodou je však oveľa nižšia senzitivita. Tieto charakteristiky predurčujú použitie antigénových testov predovšetkým na lokálnej úrovni, v možných ohniskách pandémie, prípadne na pracoviskách, či školách, čo výrazne šetrí kapacitu citlivejších, no zdĺhavejších a náročnejších PCR testov.

LITERATÚRA

1. **Adhikari, U. et al. (2019):** A Case Study Evaluating the Risk of Infection from Middle Eastern Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) in a Hospital Setting Through Bioaerosols. *Risk Analysis*. doi: 10.1111/risa.13389.
2. **American Society for Microbiology (2020):** How-the-SARS-CoV-2-EUA-Antigen-Tests-Work.
3. **Azzi, L. et al. (2020):** Rapid Salivary Test suitable for a mass screening program to detect SARS-CoV-2: A diagnostic accuracy study. *Journal of Cleaner Production*. doi: 10.1016/j.jinf.2020.06.042.
4. **Azzi, L. et al. (2021):** Diagnostic Salivary Tests for SARS-CoV-2. *Journal of Dental Research*. doi: 10.1177/0022034520969670.
5. **Diao, B. et al. (2020):** Diagnosis of acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection by detection of nucleocapsid protein. *medRxiv*. doi: 10.1101/2020.03.07.20032524.
6. **Dinnes, J. et al. (2020):** Rapid, point-of-care antigen and molecular-based tests for diagnosis of SARS-CoV-2 infection. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. doi: 10.1002/14651858.CD013705.
7. **Drevinek, P. et al. (2020):** The sensitivity of SARS-CoV-2 antigen tests in the view of large-scale testing. *medRxiv*. doi: 10.1101/2020.11.23.20237198.
8. **Európska komisia (2020):** *Oznámenie Komisie Usmernenia k diagnostickým testom in vitro na COVID-19 a ich funkčnosť 2020/C 122 I/01* – Publications Office of the EU (15.04.2020). Available at: <https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/9d8c5572-7f12-11ea-aea8-01aa75ed71a1>.
9. **Han, P., Ivanovski, S. (2020):** Saliva-friend and foe in the COVID-19 outbreak. *Diagnostics*. doi: 10.3390/diagnostics10050290.
10. **La Marca, A. et al. (2020):** Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19): a systematic review and clinical guide to molecular and serological in-vitro diagnostic assays. *Reproductive BioMedicine Online*. doi: 10.1016/j.rbmo.2020.06.001.
11. **Lavezzo, E. et al. (2020):** Suppression of a SARS-CoV-2 outbreak in the Italian municipality of Vo. *Nature*. doi: 10.1038/s41586-020-2488-1.
12. **MZ SR (2020):** *Metodika k testovaniu na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti rýchlym antigénovým testom (10.12.2020)*. Available at: https://standardnepostupy.sk/_files/200000766-4be964be9a/Metodika_VUC_AZS_AG_10122020.pdf.
13. **BCOVID-19 and the Risk to Health Care Workers:** A Case Report. *Annals of internal medicine*. doi: 10.7326/L20-0175.
14. **Petersen, E. et al. (2020):** Comparing SARS-CoV-2 with SARS-CoV and influenza pandemics. *The Lancet Infectious Diseases*. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30484-9.
15. **Robert Koch Institut (RKI) (2021):** *Coronavirus SARS-CoV-2 – Hinweise zur Testung von Patienten auf Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 (12.03.2021)*. Available at: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html.
16. **Scohy, A. et al. (2020):** Low performance of rapid antigen detection test as frontline testing for COVID-19 diagnosis. *Journal of Clinical Virology*. doi: 10.1016/j.jcv.2020.104455.
17. **Sun, J. et al. (2020):** Isolation of infectious SARS-CoV-2 from urine of a COVID-19 patient. *Emerging Microbes and Infections*. doi: 10.1080/22221751.2020.1760144.
18. **Tang, Y. W. et al. (2020):** Laboratory diagnosis of COVID-19: Current issues and challenges. *Journal of Clinical Microbiology*. doi: 10.1128/JCM.00512-20.
19. **Wang, W. K. et al. (2004):** Detection of SARS-associated coronavirus in throat wash and saliva in early diagnosis. *Emerging Infectious Diseases*. doi: 10.3201/eid1007.031113.

20. **World Health Organization (WHO) (2020a):** Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. *Interim guidance*.
21. **World Health Organization (WHO) (2020b):** Advice on the use of point-of-care immunodiagnostic tests for COVID-19 Rapid diagnostic tests based on antigen detection. *WHO Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic*.
22. **Wiersinga, W. J. et al. (2020):** Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review. *JAMA—Journal of the American Medical Association*. doi: 10.1001/jama.2020.12839.
23. **Wyllie, A. L. et al. (2020):** Saliva or Nasopharyngeal Swab Specimens for Detection of SARS-CoV-2. *New England Journal of Medicine*. doi: 10.1056/nejmc2016359.